

SAMARQAND VILOYATIDA DEHQON (FERMER) XO'JALIKLARINI ARHITEKTURAVIY REJALASHTIRISHNI TASHKIL ETILISH

Kuysinova Farangiz Ziyodulloevna
Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti

Annotatsiya: Qishloq xo'jaligi har qanday mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi muhitini arxitektura va rejalashtirishni tashkil etishga keng ko'lamli ta'sir ko'rsatgan ko'plab voqealarni boshdan kechirdi. Bozor munosabatlarining vujudga kelishi shu bilan birga, mamlakatdagi mavjud qishloq xo'jaligi yerlari tabiat tomonidan berilgan ulkan ishlab chiqarish quvvatini ifodala muhitini ydi. Import o'rmini bosish dolzarb bo'lib turgan bir paytda qishloq aholisining yashash yangilash va modernizatsiya qilish muhim masalalardan hisoblanadi. Shu munosabat bilan bugungi kunda har qachongidan ham ko'proq inson ehtiyojlari, iqtisodiy imkoniyatlar, madaniy yutuqlarga javob beradigan yangi avlodning sub'ektiv-makonli muhitini shakllantirish zarur. fermer xo'jaliklarining rivojlanishi, ishlab chiqarish muhitini tashkil etish, arxitektura-rejalashtirish tuzilmasini shakllantirish, hududning ijtimoiy-iqtisodiy huquqiy sharoitlarining ta'siri va rivojlanish xususiyatlari. xo'jalikning rejalashtirish tuzilmasi bo'yicha mamlakat, qishloq me'morchiligida paydo bo'lgan tendentsiyalar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Qishloq, xo'jaligik, tuzilma, me'moriy rejalashtirish tuzilmasi, rejalashtirish, ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar, atrof-muhit, arxitektura, fermer, fazoviy rayonlashtirish.

Kirish. O'zbekistondagi ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar, mamlakatning bozor iqtisodiyotiga o'tishi ko'p jihatdan dehqonlar hayotiga va umuman qishloq hayotiga ta'sir ko'rsatdi. O'zbekiston Respublikasining. Ko'p yillar davomida mamlakatimiz iqtisodiyotining agrar sektoridagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat sezilarli darajada o'zgardi – qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi ko'p qirrali bo'ldi, yerga xususiy mulkchilik e'tirof etildi, oldi-sotdiga yo'l qo'yildi. Bu qisqa vaqt ichida mamlakatimiz qishloq xo'jaligining iqtisodiy ko'rsatkichlarini yaxshilash imkonini berdi. Maqolada dehqon (fermer xo'jaligi) xo'jaliklarini rivojlantirishning quyidagi jihatlarini ko'rib chiqishga qaratilgan: ishlab chiqarish muhitini arxitektura-rejaviy tashkil etish, hududlar xilma-xilligining rejalashtirish sxemasiga ta'siri, fermer xo'jaliklarining rejalashtirish tuzilmasini shakllantirish, paydo bo'lgan. qishloq muhitini rejalashtirishni tashkil etish tendentsiyalari. Bu jihatlar jahon tuzilmalarining tez sur'atlar bilan o'zgarishi, arxitektura ob'yektlariga qo'yilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy talablar va xo'jalik ob'yektlariga qo'yiladigan yangi estetik talablar tufayli bugungi kunda dolzarb bo'lib qolmoqda. Qishloq xo'jaligini davrlashtirish nuqtai nazaridan hisobga olmagan holda fermer xo'jaliklarining arxitektura-rejaviy tashkil etilishini o'rganish qishloq muhitining har tomonlama tahlil qilishni talab qiluvchi yuqoridagi jihatlarini tavsiflashga imkon bermaydi. Shu sababli, uslubiy asos qishloq xo'jaligini tashkil etishning barcha muammolarini hal qilish uchun ekologik yondashuv bo'ladi, bu rejalashtirish tajribasini tanqidiy tushunishga, O'zbekistondagi qishloq aholi punktlari arxitekturasi, davrlashtirishni qurishga asoslangan.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Ishlab chiqarish muhitining elementlaridan biri va dehqon xo'jaligining bir turi qishloq xo'jaligi maxsulotlarini nafaqat o'z oilasi uchun, balki sotish uchun ham yetishtiruvchi xo'jalikdir. Jahon qishloq xo'jaligi mahsulotlarining salmoqli qismini qishloq xo'jaligi mahsulotlari tashkil etadi. 1990 yildan O'zbekistonning

zamonaviy tarixida (fermer) atamasi qo'anila boshladi. Dehqon xo'jaliklari (dehqon xo'jaliklari) moziyga borib taqaladi. Shunga qaramay, O'zbekistonda dehqonchilik boshlang'ich rivojlanish bosqichida, ammo katta istiqbolga ega va fermer xo'jaliklari arxitekturasi mamlakat agrosanoat majmuasi arxitekturasi eng muhim qismlaridan biridir [1]. Bundan tashqari, fermerlar ko'pincha o'zlariga eng yaqin yerni o'sha paytda foydalanmayotgan qo' shnilaridan ijaraga olishadi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, fermer xo'jaliklarining ko'lami va ulardagi texnologik jarayonni tashkil etish shakllari mintaqaning tabiiy, ijtimoiy-iqtisodiy huquqiy sharoitlari va mamlakat xususiyatlariga bog'liqdir [2,3]. Fermer xo'jaliklari qishloq aholi punktlari tarkibida (ko'pincha katta yer uchastkalari tufayli ularning chekkasida va avtonom ravishda tomorqa ko'rinishida joylashgan. Qishloq xo'jaligini tashkil etishning keng tarqalgan shakli - bu bir nechta fermer xo'jaliklarining birlashishi va fermer xo'jaliklarining uyalarini yoki dehqon qishlog'ini tashkil etishidir. Xorijiy tajribada AQSh, Kanada va Angliyada fermer xo'jaliklari ko'pincha avtomobil yo'llari bo'ylab joylashgan. Uy yo'lga yaqin joylashgan, xo'jalik inshootlari chuqurlikda va ularning orqasida dalalar bor. Bizning qishloq sharoitimizda qishloq xo'jaligi yerlari ko'pincha fermerlarning yashash joyidan ancha uzoqda joylashgan bo'lib, bu logistika bilan bog'liq juda ko'p noqulayliklarni keltirib chiqaradi [4].

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolada aholi punktlari arxitekturaviy-me'moriy, infrastruktura obyektlari, qishloq fermer xo'jaligi, ishlab sanoat ishlab chiqarish va komunal binolari, arxitektutaviy landshaft yechimining o'ziga xos xususiyatlarini mahalliy hamda xorijiy olimlarning ilmiy ishlari va o'quv adabiyotlari tahlil qilindi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida nazariy tahlil va kuzatish usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Fermer xo'jaligiga qarashli qishloq xo'jaligi yerlarining kattaligiga qarab ular kichik (10-20 ga), o'rta (40-50 ga) va yirik (50 ga dan

ortiq) ga bo'linadi. O'rganilgan tajribaga ko'ra, fermer xo'jaligi hududida quyidagi funktsional zonalar mavjud:

a) dam olish maskani bo'lgan turar-joy binosi;

b) sabzavot, bog' va dehqon oilasi uchun zarur bo'lgan maishiy va maishiy binolar (yozgi oshxona, hammom, yerto'la va boshqalar) bo'lgan shaxsiy er uchastkasi.

v) barcha ishlab chiqarish binolari va inshootlarini, shuningdek, qishloq xo'jaligi yerlari - haydaladigan yerlar, o'tloqlar, yaylovlar, o'rmonlar va boshqalarni o'z ichiga olgan ishlab chiqarish zonasi.

Qishloq dehqon (fermer) xo'jaligini rejalashtirish va rivojlantirish ansamblini shakllantirishning asosiy me'moriy vazifasi qishloq xo'jaligi binolarining o'zaro bog'langan 3 guruhi - turar-joy binosi, kommunal binolar, sanoat binolari va inshootlarini arxitektura va landshaftni tashkil etishdir.

Bozor iqtisodiyoti va mulkchilikning ko'p shakllariga o'tish sharoitida mamlakat qishloq xo'jaligi majmui yangi xususiyatlarga ega bo'ldi. Uni tashkil etishning yangi xususiyatlari paydo bo'ldi. Turli xil xo'jalik shakllari paydo bo'lmoqda. Barcha shakllar qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi, aholi punktlari, ishlab chiqarish va maishiy xizmat ko'rsatish tizimlari va obyektlarining ajralmas kombinatsiyasiga asoslanadi. Fermer xo'jaliklarini tashkil qilish uchun arxitektura va rejalashtirish yechimlari obyektiv va individual sabablarga ko'ra juda xilma-xil tashkilotga ega bo'lishi mumkin [5,6]. Fermer xo'jaliklarini arxitektura-rejalashtirishni tashkil etishning eng xarakterli tipologik xususiyatlarini shakllantiramiz:

- Fermer xo'jaligining arxitektura-rejalashtirish tashkilotining turi, unda fermerning maydoni uchta tarkibiy qism - turar-joy, maishiy va sanoat - "ixcham" rejalashtirish sxemasidan tashkil topgan yagona bloklangan hajmdir (1-rasm,a). Arxitektura va rejalashtirishni tashkil etishning ushbu printsipi qishloq

xo'jaligining an'analarini va mahalliy qishloq muhitini rivojlantirishning hozirgi bosqichini to'liq aks ettiradi.

- Fermer xo'jaligining arxitektura-rejalashtirish tashkilotining turi, yaxlit hudud sifatida alohida bino va inshootlar (dehqon uyi, turli maishiy maqsadlardagi xo'jalik inshootlari), chorva mollari yoki boshqa fermer xo'jaliklari ishlab chiqarish binolari yem saqlash va saqlash joylari bilan qurilishi amalga oshiriladi. alohida obyektlardagi hayvonlar - "klaster" rejalashtirish sxemasi (1-rasm,b). Ushbu tur ko'pincha rejalashtirilgan dizayn qarorlari natijasida emas, balki o'z-o'zidan iqtisodiy faoliyat jarayonida paydo bo'ladi.

Fermer hududi tegishli ravishda turar-joy, maishiy va ishlab chiqarish binolari joylashgan ikki yoki uchta alohida uchastkadan iborat bo'lgan fermer xo'jaligining arxitektura-rejalashtirish tashkilotining turi - "klaster" rejalashtirish sxemasi (1-rasm, v). Fermer xo'jaligining funktsional maydonlari bir-biridan sezilarli masofada va turli hududlarda joylashgan bo'lishi mumkin, masalan, turar-joy binolari bo'lgan qismi qishloq qishloqlarining rejalashtirish tuzilmasida, ishlab chiqarish qismi esa tabiiy landshaftda joylashgan. va boshqalar.

Yuqorida tilga olingan arxitektura-rejalashtirish yechimlarining birinchi ikkitasi kichik fermer xo'jaliklari uchun, uchinchi esa o'rta va ayniqsa, yirik fermer xo'jaliklari uchun ko'proq xosdir. 1-rasmda fermer xo'jaliklarining rejalashtirish tuzilmalari turlarining batafsil diagrammasini tuzamiz.

Diagrammada ko'rsatilgan boshlang'ich pozitsiyalar fermer xo'jaliklarining barqaror arxitektura yo'nalishini belgilaydi, ularning asosiy holati qishloq xo'jaligi joylashgan bo'lib, ular joylashgan: ochiq qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi, yopiq qishloq xo'jaligi va ishlab chiqarish obyektlari, turli tarkibdagi turar-joy punktlari, shaxsiy sho'ba korxonalari hududlari. uchastkalar, kommunal binolar [7].

1-rasm. Fermer xo'jaliklarining rejalashtirish tuzilmalarining turlari a - ixcham; b - buta; v – uyalar (Bubenchikov Z.A. tomonidan ishlab chiqilgan).

1965-1990 yillarda dehqon (fermer) xo'jaliklarini tomorqalarga joylashtirish tajribasini o'rganar ekanmiz, buni zamonaviy fermerlar uchun juda maqbul deb hisoblashimiz mumkin. Bunday fermaning maydoni qishloq va qishloq posyolkasining mavjud binolari bilan cheklanmaydi va fermer xo'jaligini qurish alohida binolar orasidagi munosib bo'shliqlar bilan amalga oshirilishi mumkin, bunda fermer xo'jaligini

bosqichma-bosqich qurish mumkin. samaradorlik nuqtai nazaridan yanada samaraliroq. Bundan tashqari, fermer xo'jaligining joylashishi hududni qishloq xo'jaligi mahsulotlarini har qanday mahsulotga qayta ishlaydigan turli sanoat tarmoqlari bilan to'ldirish nuqtai nazaridan qulayroqdir, shuningdek, yanada erkin kompozitsion rejalashtirish yechimi va estetik va ekologik jihatdan qulaylikka erishish imkoniyatlarini

belgilaydi. xo'jalik me'morchiligi va mavjud landshaftning birligi.

Shunday qilib, fermer xo'jaliklarining yangi topologiyasini shakllantirish jarayoni qishloq aholi punktlarining funktsional yo'nalishiga tuzatishlar kiritib, qishloq aholi punktlarini qurishning umumiy arxitektura va qurilish tamoyillarini ham, arxitektura-rejalashtirishni tashkil etish muammolarini ham yangicha hal qilish zaruratini keltirib chiqaradi.

Dehqon xo'jaliklarining tarixiy rivojlanishi qishloq muhitining tabiat va antropogen muhit bilan ajralmas birlikda faoliyat ko'rsatishini, unda uy-joy, ishlab chiqarish va kommunal xizmatlar bir-biri bilan chambarchas bog'langanligini ko'rsatadi [7]. Shu nuqtai nazardan, ularning tadqiqoti va dizayni ekologik yondashuvdan foydalanish asosida hal qilinishi kerak bo'lgan muhim vazifalardan biridir.

Yangi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar hududiy rejalashtirish va qishloq aholi punktlarida yangi tendentsiyalarni keltirib chiqardi, uni qisqacha umumiy ierarxiyadan mahalliy tizimlikka o'tish deb ta'riflash mumkin. O'nlab yillar davomida shakllangan tizim: ishlab chiqarish va ijtimoiy xizmatlar ierarxiyasiga ega bo'lgan "tuman markazi - iqtisodiyotning markaziy mulki - markaziy mulk tarmoqlari - brigada qishlog'i - dala lageri" aholi punktlari o'rtasidagi demokratik aloqalar va munosabatlarni shakllantirish yo'lida o'zgardi. nisbatan teng turmush sharoitiga ega bo'lgan ishlab chiqarish, savdo va madaniy munosabatlarning teng sherikliklariga asoslangan turli o'lchamdagi [8].

O'nlab yillar davomida aholi punktining arxitektura-rejalashtirish tashkilotini shakllantirish printsipi sezilarli darajada o'zgardi - aholi punktining bosh rejasi va uning elementlari (turar joy, ishlab chiqarish, jamoat markazi) va individual tuzilmani belgilaydigan rayonlashtirish printsipi. strukturaviy elementlar (ko'cha, maydon, mulk, uy). "Qishloq aholi punktlarini rejalashtirish" tizimida rivojlanishning asosiy yo'nalishi - oxirigacha rayonlashtirishdan tarqoq modulli rejalashtirish sxemasiga o'tish va qishloq muhitini kichikroq rejalashtirish modullari asosida tashkil etish [19]. Buning zaruriy shartlari quyidagilardan iborat: mavjud ishlab chiqarish birliklari, zonalar va korxonalarini bosqichma-bosqich taqsimlash, aholi punktlarida turli hajmdagi va ixtisoslashgan ishlab chiqarish majmualarini shakllantirishga xizmat qiladigan o'rta va kichik korxonalarni tashkil etish [9].

O'tkazilgan tadqiqotlarga asoslanib, qishloq muhitining me'moriy tashkil etilishini bir necha darajalarga bo'lish mumkin, xususan:

- hududiy tashkil etish darajasi (tuman rejalashtirish, qishloq aholi punkti sxemasi, qishloq xo'jaligi hududining arxitektura-rejaviy tashkil etilishi);

- arxitekturani tashkil etish (aholi punktlarini rejalashtirish va rivojlantirish); - obyekt darajasida (turar-joy, jamoat, ishlab chiqarish binolari va inshootlari) - qishloq atrof-muhit obyektlarining strukturaviy elementlari darajasida (atrof-muhitni loyihalash, ish joyini tashkil etish va boshqalar).

Xulosa. Klassik turdagi fermer xo'jaliklari davri avvalgi davrdagi kabi hisob-kitob tizimiga ega, ammo bu davr o'ziga xos xususiyatlarga ega, ya'ni: istiqbolsiz aholi punktlarining qisqarishi, ixtisoslashtirilgan ishlab chiqarish zonalarining paydo bo'lishi va "klaster" bilan fermer xo'jaliklarining qurilishi, arxitektura va rejalashtirish tuzilmasi. Fermer xo'jaliklarini modernizatsiya qilish turi ishlab chiqarish va boshqa sabablarga ko'ra umumiy ierarxiyadan mahalliy birlashmalarga o'tish, ko'p tuzilmali iqtisodiyot, aholi punktlari tipologiyasini kengaytirish tendentsiyasi, zonalar va obyektlarning tarqalishi, shuningdek, qurilish qoidalariga muvofiq qurilishi bilan ajralib turadi. Har qanday turdagi arxitektura va rejalashtirish tuzilmalaridan foydalanishga imkon beruvchi individual loyihalar. Kelajakda qishloq xo'jaligining ushbu turi qishloq aholi punktining rejalashtirish elementlarini loyihalashda erkinlik darajasini oshirishi va rivojlanishning esda qolarli me'moriy ansambllarini yaratish uchun rag'batlantiruvchi omil bo'lib xizmat qilishi kerak, bu esa qishloq xo'jaligining tarkibiy, fazoviy tashkil etilishida xilma-xillikni rivojlantirishga yordam beradi. qishloq aholi punktining yashash muhitining yangi estetik sifatini belgilaydi. Arxitektura-dizaynning moddiy timsoli turar-joy binolari va boshqa barcha binolarning turar-joy muhitidagi qiyofasi va tuzilishini izlaydi, bu ham an'anaviy, ham yangi arxitektura va konstruktiv tizimlarni amalga oshirishga imkon beradi, ularni izlash xorijda ham, bizning mamlakatimizda ham davom etmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Musatov V.V. Agrosanoat majmualarining arxitektura loyihasi. M.:V.O. "Agropromizdat", 1990. 448 b.
2. Kenan T. Fermer xo'jaligi binolari. Minneapolis: O'tish, 2021. 296 b.
3. Andraos A. Yo'lak tepasida - fermada! : Jamoat fermasida arxitektura va qishloq xo'jaligi 1. Princeton Architectural Press, 2010. 208 p.
4. Thorbeck D. D. Qishloq xo'jaligi landshaftlari: dizayn orqali qishloqni ko'rish. Routledge. 2021. 236 b.
5. Daniel P.G., Rokfeller A. Yangi ferma: zamonaviy qishloq arxitekturasi. Zamonaviy ranch uyi. 2020. 192 b.
6. Rogatnev Yu., Kapitulina N. A. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining barqaror rivojlanishini ta'minlashning axborot asosi sifatida Omsk ilmiy byulleteni. 2015 yil. № 2. 24-27 b.
7. Lopatkina E.Yu. Bitiruvchi dizayn. Uy-joy uchastkasi bo'lgan qishloq uyining arxitektura ansambli: dizayn metodologiyasi: dizayn bo'yicha o'quv-uslubiy qo'llanma. M: Poligrafiya MARCHI, 2013. 69 b.
8. Gaevskaya Z.A. Qishloqning me'moriy joyini rivojlantirish Janubiy Ural davlat universitetining xabarnomasi. Seriya: qurilish va arxitektura. 2021. No3. B.5-12 b.
9. Fedorov A.N., Varankina A.A., Sennikova E.A. Qishloq turar-joyiga zamonaviy ko'rinish Dog'iston Informatika ilmiy-tadqiqot va texnologik institutining xabarnomasi. 2021. No 3. B. 116-125 b.
10. Farangiz, K., & Siroj, T. (2024). STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF SHAHRISABZ CITY. Synergy: Cross-Disciplinary Journal of Digital Investigation (2995-4827), 2(4), 16-20.

11. Farangiz, K. (2023). WAYS OF FORMING AND DEVELOPING COMMUNITY CENTERS. JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE, 280-284.

12. Ziyadullayevich, Z. U. (2023). DECOR IN CONTEMPORARY ARCHITECTURE IN CENTRAL ASIA-TRADITIONS AND INNOVATIONS. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN, 198-204.

